

Sächsisches Staatsministerium
für Wissenschaft, Kultur und
Tourismus
St. Petersburger Straße 2
01069 DRESDEN

Dubai am 17.06. 2026

An das Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

**Betreff: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhebe ich Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden.

Am 19.01.2025 wurden die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden durch meine
anwaltliche Vertretung darüber informiert, dass sich in meinem Besitz historische
Dokumente und Nachweise zur Tätigkeit meines Vaters Siegfried Ludewig für das
Grüne Gewölbe befinden.

Trotz wiederholter Kontaktaufnahmen, vorgelegter Unterlagen, öffentlicher
Dokumentation und eines offenen Briefes erfolgte bis heute keine nachvollziehbare
inhaltliche Stellungnahme.

KATHARINA S. LUDEWIG ARTIST AUTHOR CREATOR	LA VILLA HOTEL APT. DUBAI - UAE	welcome@famefactors.com	DXB +971505022053 GER +4917637068044	@KATHA_FINEARTS_DUBAI

Ich bitte daher um dienstaufsichtliche Prüfung der folgenden Fragen:

- Wurde mein Vorbringen seit dem 19.01.2025 inhaltlich geprüft?
- Welche Stelle innerhalb der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden war mit der Bearbeitung befasst?
- Aus welchen Gründen erfolgte bislang keine fachliche Stellungnahme?
- Aus welchen Gründen wurde keine transparente Kommunikation geführt?
- Wurde die zuständige Aufsicht über den Vorgang informiert?

Ich bitte um Prüfung, ob die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ihren Dokumentations-, Bearbeitungs- und Auskunftspflichten ordnungsgemäß nachgekommen sind.

Anlagen:

1. Offener Brief an das Grüne Gewölbe und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden vom 20.05.2026.
2. Öffentliche Dokumentation: <https://zenodo.org/records/20311223>
3. Dokument aus dem Archiv meines Vaters

Ich bitte um schriftliche Eingangsbestätigung sowie Mitteilung des Aktenzeichens.

Mit freundlichen Grüßen

